

УДК. 69.022: 31.19

В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СУХОМ ЖАРКОМ КЛИМАТЕ ЗАЩИТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ПЕРЕГРЕВА

Хасанов Б.Б. – доц., PhD.

Ахмадиёров У.С. – доц., PhD.

Бабаев Н.Н. – соискатель.

Ташкентский архитектурно-строительный университет.

Аннотация. Дается анализ в помещениях температурно-влажностного режима, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, возможно при использовании соответствующих искусственных средств охлаждения, требующих значительных единовременных затрат при строительстве и постоянных эксплуатационных расходов.

Annotatsiya. Maqolada ekspluatatsiya qilingan turar joy binolarida sanitariya-gigiyenik talablariga javob beradigan harorat va namlik rejimining xonalarda, ehtimol, qurilish paytida bir martalik katta xarajatlarni va doimiy ekspluatatsion xarajatlarni talab qiladigan tegishli sun'iy sovutish vositalaridan foydalangan holda tahlil qilingan.

Annotation. The analysis is given in the premises of the temperature and humidity regime that meets sanitary and hygienic requirements, possibly with the use of appropriate artificial means of cooling, requiring significant one-time costs during construction and constant operating costs.

Ключевые слова: Температурно-влажностный режим, искусственное охлаждения, сухой жаркий климат, микроклимат помещений.

Наружные ограждающие конструкции это передовой рубеж, отделяющий жилое пространство от, порой негостеприимной, окружающей среды. В связи с этим фасадные конструкции, помимо архитектурной выразительности, должны отвечать требованиям по эксплуатационной стойкости обладать комплексом необходимых теплофизических показателей, быть пожаробезопасными и экологичными.

На территории Средней Азии, особенно в южной ее части, средняя многолетняя температура самого жаркого месяца (июля) составляет +30°C. В наиболее жаркие часы (13 ч) средняя температура достигает +38°C. Абсолютные максимумы достигают +50°C. Таким образом, при строительстве зданий в южных районах возникает необходимость защиты людей от перегрева в теплый период. Вместе с тем не снимается задача теплозащиты в зимний период, так как в пределах IV районов возможны достаточно низкие зимние температуры. В жарком климате создание в помещениях температурно-влажностного режима, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, возможно при использовании соответствующих искусственных средств охлаждения, требующих значительных единовременных затрат при строительстве и постоянных эксплуатационных расходов. В то же время возможно использование средств естественного регулирования микроклимата помещений, требующих относительно небольших единовременных затрат на их осуществление при строительстве и последующую эксплуатацию. Основными

средствами естественного регулирования микроклимата помещений являются: – правильное размещение и взаиморасположение зданий на участке; – меры благоустройства, озеленения и обводнения прилегающих к зданию территорий; – повышение теплоустойчивости ограждений в отношении затухания в них температурных колебаний; – снижение коэффициента теплопоглощения солнечной радиации материалом наружной поверхности ограждения; – специальные конструктивные приемы, а также экранирование наружных ограждений от солнечных лучей; – применение чердачных перекрытий или совмещенных покрытий с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом. В борьбе с летним перегревом в жилых зданиях издавна применялись массивные стены, обладающие большой тепловой инерцией.

Результаты определения показателей температурного режима (°C).

Высота измерения показателей (м)	Точки измерения показателей по диагонали			перепад по горизонтали
	у окна	в центре комнаты	у внутренней стены	
1,5	22	25	18	24
1,0	21	23	17	22
0,5	20	22	16	21
Перепад по вертикали	21	22	17	-

Средняя температура воздуха в помещении – средняя арифметическая величина всех девяти полученных при измерении значений температуры.

Однако массивные стены, защищая помещение днем, в часы высоких наружных температур и действия солнечной радиации, служат источником поступления тепла в помещения ночью в часы низких температур наружного воздуха. В индустриальном жилищном строительстве в сухом жарком климате пока еще не решены вопросы защиты помещения от перегрева.

Приложение 4

Максимальное давление водяных паров воздуха помещений.

Температура воздуха, С	Давление водяных паров, мм. рт. ст.	Температура воздуха, С	Давление водяных паров, мм. рт. ст.	Температура воздуха, С	Давление водяных паров, мм. рт. ст.
-20	0,94	11	9,844	24	22,377
-15	1,44	12	10,518	25	23,756
-10	2,15	13	11,231	26	25,209
-5	3,16	14	11,987	27	26,739
-3	3,67	15	12,788	30	31,843

-1	4,256	16	13,634	32	35,663
0	4,579	17	14,590	35	42,175
1	4,926	18	15,477	37	47,067
2	5,294	19	16,477	40	53,324
4	6,101	20	17,735	45	71,83
6	7,103	21	18,630	55	118,04
8	8,045	22	19,827	100	760,0
10	9,209	23	21,068		

Определение и оценить показатели температурно-влажностного режима и подвижности воздуха. Разработка рекомендации по их оптимизации.

Конкретные цели:	Цели исходного уровня знаний-умений:
1. Оценить факторы, влияющие на скорость движения воздуха. 2. Определить скорость движения воздуха в помещении. 3. Оценить влияние скорости движения воздуха на организм. Разработать рекомендации. 4. Строить розу ветров.	1. Измерять скорость и направление движения воздуха. 2. Оценить процессы терморегуляции организма при тепловом и холодном воздействии.

Измерение скорости движения воздуха осуществляется с использованием анемометров – чашечного (используется для определения скорости движения атмосферного воздуха от 1 до 50 м/с) или крыльчатого (более чувствителен, используется для измерений в проеме вентиляционных отверстий и в помещениях, где скорость движения воздуха может быть в пределах 0,5 - 15 м/с).

Рис. 1. Анемометры:

а) крыльчатый; б) чашечный.

Малые скорости движения воздуха могут быть определены расчетным методом. Для этого необходим кататермометр. Это спиртовой термометр с большим цилиндрическим или шаровым резервуаром. Капилляр кататермометра имеет расширение в верхней части.

Рис. 2. Кататермометры:

а) цилиндрический; б) шаровой.

Прибор позволяет определить охлаждающую способность воздуха, которая зависит от разности температуры воздуха и кататермометра, и скорости движения воздуха вокруг ампулы кататермометра. Результаты измерений используются при расчете скорости движения воздуха (приложение 3).

Распространению легких ограждений препятствует их малая теплоустойчивость, приводящая в летний период либо к внутреннему дискомфорту, либо к значительным нагрузкам на систему охлаждения. Достижению высокого уровня теплового комфорта в зданиях, снижению расхода материала в стенах и сокращению затрат энергии на охлаждение путем кондиционирования воздуха жилых помещений способствует переход на применение в зданиях наружных стен с экранами и воздушными прослойками. Одним из таких направлений в индустриальном домостроении может быть создание конструкции стены из керамзитобетона с улучшенной теплозащитной способностью и железобетонным экраном с вентилируемой воздушной прослойкой. Такая конструкция способна уменьшить теплопоступления в помещении в жаркое время за счет повышенной теплоустойчивости бетона основной части панели, а также за счет удаления радиационного тепла движущимся в прослойке воздухом. При этом она быстро охлаждается в вечерние и ночные часы. Одним из первых исследования теплотехнических свойств стен с экранами и воздушными прослойками провел Б. Ф. Васильев. В 1947 году лабораторией теплофизики института строительной техники были проведены в опытном павильоне исследования стен с замкнутыми воздушными прослойками. Исследования были в основном ориентированы на оценку изменений влажности материалов стен. Экспериментальные исследования, выполненные А. В. Ершовым, Е. А. Солдатовым /3/ в лаборатории микроклимата в строительной физике ТашЗНИИЭП и в СамГАСИ послужили научной основой для выдачи рекомендаций толщине, выбору материала и типу наружных ограждений с учетом теплового действия солнечной радиации на территории Средней Азии. Наружная стена- важный конструктивный элемент, от которого во многом зависит эксплуатационное состояние жилых помещений. Однослойные легкобетонные панели имеют преимущества перед многослойными: более просты в изготовлении, однородны по сечению, в них отсутствуют мосты холода. Их теплозащитные свойства определяются структурой и физическими показателями легкого бетона, (керамзитобетона), которые значительно зависят от влажности. Получая большую начальную влажность, керамзитобетонные стены могут высыхать с обеих сторон, что является еще одним преимуществом однослойных конструкций. Темп испарения зависит от структуры и толщины стены: чем она толще, тем больше в нее вносится воды и тем больше будет ее удаление. По мнению Б. Ф. Васильева /1/, термическое сопротивление однослойного ограждения можно повысить не за счет пассивного увеличения его толщины, а в результате активного улучшения структуры материала. Это позволит снизить коэффициент теплопроводности, в некоторых случаях без уменьшения плотности материала. При выборе конструктивно-технологического решения легкобетонных панелей наружных стен наибольшее значение имеют теплотехнические

характеристики бетона, зависящие от его состава и структуры. Назначение расчетного коэффициента теплопроводности всегда достаточно сложная и ответственная задача. Для определения целенаправленной структуры состава легкого бетона и его теплопроводности в ЦНИИЭП жилища и НИИСФ был проведен комплекс научно-исследовательских работ /1,2/. Применительно к легкому бетону для наружных стен основным критерием оптимизации является максимальное снижение теплопроводности при обеспечении необходимой прочности, долговечности и водонепроницаемости. Рациональным конструктивным решением солнцезащиты стен может быть стена, состоящая из солнцезащитного экрана и несущей утепленной конструкции, отделенных воздушной прослойкой /2,3,5,7/. Такая конструкция имеет следующие положительные качества: – индустриальность; – возможность использования различных видов наружных экранов прочных, легких и долговечных, которые в сочетании с устойчивыми красителями и мозаикой служат важным средством повышения архитектурно-художественной выразительности фасадов зданий. Особенно перспективны экраны из того же материала, что и основная стена; – полное затемнение стен и возможность регулирования теплового и влажностного режима прослойки; – надежная защита от атмосферной влаги, систематическое осушение внутреннего слоя, что особенно важно при использовании керамзитобетона с малой плотностью и высокой пористостью; – наличие экрана позволяет снизить требования к герметизации стыковых соединений панелей, поскольку влага, попадающая внутрь прослойки, будет стекать по тыльной стороне экрана. По сравнению с обычно применяемой совмещенной слоистой конструкцией наружных стен в виде монопанелей раздельная конструкция с экраном позволяет: – изготавливать несущие стеновые панели в горизонтальных формах конвейерной линии; – специализировать производство по изготовлению в одном технологическом цикле; – применять разнообразные архитектурные решения фасадов с использованием в фасадных экранах различных конструкционных бетонов (с использованием цветных цементов) и отдельных материалов; – исключить гибкие стальные связи для соединения наружного и внутреннего слоев бетона; – снизить расход бетона в наружных стенах на 20 % (в зависимости от материала экрана) и облегчить их конструкции; – повысить теплотехнические качества наружных стен до 20 % благодаря использованию воздушной прослойки (в разных режимах) между основными панелями и экраном /7/. Практика строительства панельных зданий с экранированными наружными стенами пока имеет небольшой опыт. Экранирование наружных стен применено в экспериментальный 5-ти этажный крупнопанельный жилой дом в г. Бухаре/7/. Разработан и обоснован метод конструирования панельной наружной стены с экраном для индустриального домостроения в южных районах, улучшающей тепловой комфорт жилища в жаркий период года и теплозащитные свойства конструкции в зимний период. Разработаны рекомендации по проектированию легкобетонных панелей с экраном, в том числе предложения по конструкции экрана, несущей части, соединительных ребер, толщине воздушной прослойки. Разработан усовершенствованный состав конструкционно-теплоизоляционного легкого бетона для несущей части конструкции, обеспечивающий её высокую теплоустойчивость за счет применения химических добавок и низкого расхода пористого песка. На основании теоретических и экспериментальных исследований теплофизических свойств панелей с экраном получены следующие результаты: – в условиях высоких летних температур амплитуда колебания температуры на внутренней поверхности стены с экраном

в два раза меньше, чем в стене без экрана той же толщины; – тепловой поток, проходящий через наружные стены с экраном, снижается в среднем более чем на 30 % по сравнению с однослойной панелью; – фактическое сопротивление теплопередаче стены с железобетонным экраном и замкнутой воздушной прослойкой в зимний период более чем на 20 % выше сопротивления теплопередаче однослойной стены, а приведенное сопротивление теплопередаче на 12 % выше приведенного сопротивления теплопередаче стены без экрана; – экспериментально установлено, что для вентилируема: воздушных прослоек толщиной 70 мм и высотой на 5 этажей среднесуточная скорость движения воздуха составляет 0,49 м/с; Конструкция стены с экраном обеспечивает в жилых помещениях более высокий тепловой комфорт по сравнению с традиционными однослойными панелями, а также позволяет снизить приведенные затраты на 17 % за счет сокращения затрат на кондиционирование и охлаждение воздуха в летних условиях.

Литература.

1. Рузиев, Х.Р., Тожиев И.И. Защита жилых зданий от перегрева / Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 7 (111). — С. 156-158.
2. Б.Б. Хасанов., Н.Н. Бабаев. Повышение энергетической эффективности жилых зданий в условиях сухого жаркого климата. “Ўзбекистон Архитектураси ва Қурилиш” Тошкент-2022 йил, 1-сон. 21-25 бет.
3. Б.Б. Хасанов., М.М. Миралимов. Проектирование наружных стен зданий с учетом энергосбережения в г. Ташкенте. Research and Education. Scientific Journal Impact Factor 2022: Vol. 1, Issue 6, 204-207 pages September, 2022.
4. Б.Б. Хасанов..... Сравнительный анализ результатов расчета инфильтрационных потерь на примере жилого здания в г. Ташкенте. Innovative Development in Educational Activities. Scientific Journal Impact Factor. Vol.1 Issue 4. October, 2022 pages 106-112.
5. Б.Б. Хасанов. Влияния параметров настилающего ветра на инфильтрацию воздуха через окна зданий. Research and Education. Scientific Journal Impact Factor 2022: Vol. 1, Issue 7, 180-185 pages, October, 2022.
6. Б.Б. Хасанов. Различные особенности поведения тонкостенных элементов на основе холодногнутого профиля. Research and Education. Scientific Journal Impact Factor 2022: Vol. 1, Issue 9, 40-45 pages, December, 2022.
7. Ходжаев С.А., Хасанов Б.Б. Особенности подбора состава, формирования структуры и свойств легкого бетона на новом пористом заполнителе Инновационные технологии в производстве строительных материалов и конструкций. // Сборник научных трудов Международного симпозиума. – Ташкент, Министерство строительства РУз, ТАСИ, 2020. - 324 с.